

Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività
Smart Cities and Communities and Social Innovation
Progetto CLARA

Cloud pLAtform and smart underground imaging for natural Risk Assessment

Rapporto Tecnico

La comunicazione per la prevenzione e la gestione del rischio sismico nella città di Ferrara

Il Rapporto tecnico, depositato presso l'Istc-CNR, è stato utilizzato per la rendicontazione del progetto

Antonella Rissotto

Roma, 2017

Parole chiave: relazione istituzioni – cittadini; partecipazione; prevenzione;
rappresentazione del rischio ambientale, attitudine al rischio

Il rapporto tecnico presentato nelle pagine che seguono è parte delle Attività Realizzative (A.R) 2.3 "Analisi e definizione di strumenti partecipativi di risk assessment e di risk management" di cui è responsabile scientifica Antonella Rissotto.
Fanno parte del team working dell'A.R. 2.3 Maurizio Norcia e Elisa Coli.

Indice

PREMESSA.....	6
INTRODUZIONE	8
LE ISTITUZIONI E IL RISCHIO SISMICO	9
La rete di <i>risk assessment</i> della Regione Emilia Romagna	9
La rete di <i>risk management</i> del Comune di Ferrara: principali attori e funzioni	11
I CITTADINI E IL RISCHIO SISMICO.....	15
Cosa pensano del rischio i cittadini di Ferrara?.....	15
<i>Approccio strutturale e teoria delle libere associazioni</i>	16
<i>Partecipanti e procedura</i>	16
<i>Risultati</i>	17
Cittadini prudenti o propensi al rischio?.....	18
<i>Partecipanti e procedura</i>	18
<i>Risultati</i>	18
Di fronte ad un disastro naturale, sono padroni del loro destino o fatalisti?	19
<i>Partecipanti e procedura</i>	19
<i>Risultati</i>	19
Il rischio sismico è una sfida o una minaccia da evitare?	19
<i>Partecipanti e procedura</i>	20
<i>Risultati</i>	20
Riflessioni conclusive	20
OPEN SPACE TECHNOLOGY: COMUNICARE E APPRENDERE INSIEME	21
Perché a Ferrara	21
Un po' di storia	22
Prerequisiti e regole per l'utilizzo.....	22
Cosa ne pensano i partecipanti dell' <i>Open Space Technology</i>	25
Un <i>Open Space Technology</i> a Ferrara per comunicare e apprendere insieme	26
BIBLIOGRAFIA.....	28
ALLEGATO N. 1 IL CAMPIONE E GLI STRUMENTI DI INDAGINE.....	31
ALLEGATO N 2: ALTRI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE	33

PREMESSA

CLARA (*CLoud pLatform and smart underground imaging for natural Risk Assessment*) è un progetto di ricerca di rilevanza nazionale finanziato dal MIUR nell'ambito del bando "*Smart Cities e social innovation*", con un importo complessivo di circa 15 milioni di euro.

Il suo **obiettivo** principale è la mitigazione del rischio naturale in genere e, in particolare, degli effetti dei dissesti idrogeologici e sismici, che interessano i centri abitati. I cambiamenti climatici e la progressiva antropizzazione del suolo hanno reso le nostre città sempre più vulnerabili alle calamità naturali. Con il progetto CLARA si intende sperimentare sia nuove tecnologie per costruire una migliore conoscenza del sottosuolo urbano e dell'interazione suolo-edifici, sia nuove architetture ICT per promuovere le capacità sociali di affrontare i rischi naturali in ambiente urbano, sostenendo la condivisione, la visualizzazione e la gestione dei dati geospaziali.

Il progetto ha adottato una **metodologia** fortemente partecipata e *open*. Si può affermare che uno dei "sensori" di CLARA è l'esploratore urbano. Infatti, il modello adottato di raccolta, analisi e condivisione delle informazioni prevede anche un forte coinvolgimento dei cittadini, che hanno il ruolo di osservatori e di comunicatori di segnali di rischio idrogeologico, sismico e di smottamenti, che se adeguatamente interpretati possono consentire interventi di tipo preventivo.

CLARA ha scelto due distinte strategie per consentire il coinvolgimento attivo della popolazione nella percezione, comunicazione e mitigazione dei rischi naturali, per lo sviluppo di comunità resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici e per una consapevole partecipazione pubblica alle politiche ambientali. Da un lato sviluppa nuove tecnologie (*Cloud* e mobile, integrate in una piattaforma partecipativa *open data*). Dall'altro ha adottato il modello dei *Living Labs*, ovvero la realizzazione di esperimenti in aree urbane che hanno il pregio di favorire la collaborazione e partecipazione attiva dei diversi portatori di interesse come ad esempio: ricercatori; amministratori; imprenditori; professionisti; tecnici; cittadini; studenti.

Il modello di analisi e di condivisione delle informazioni, messo a punto nel progetto, è sperimentato nei Comuni di Ferrara e Matera oltre alla Provincia di Enna e al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia.

Le **attività** di studio del sottosuolo urbano e dell'interazione suolo – edifici e la sperimentazione di nuove architetture ICT si sono svolte in tre aree urbane: la città di Ferrara interessata a redigere un adeguato piano per la prevenzione del rischio sismico e di salvaguardia di beni architettonici e monumentali; la città di Matera, capitale europea della cultura per il 2019, fortemente interessata allo studio del sottosuolo urbano nel centro storico dei Sassi; la Provincia di Enna per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Il progetto è stato promosso da una **partnership**¹ pubblica-privata (enti pubblici di ricerca tra i quali il Cnr, Università e consorzi di PMI) ed ha previsto un ruolo attivo delle pubbliche amministrazioni. Il responsabile scientifico del progetto CLARA è Francesco Castelli della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università di Enna "KORE".

Il **prodotto** principale del progetto CLARA è un modello di gestione del territorio basato su soluzioni innovative nei settori della sicurezza del territorio e dell'ICT. Tale modello ha richiesto lo sviluppo di prototipi strumentali e tecnologie innovative per acquisire informazioni sulla

¹ Università degli Studi di Enna "Kore", Università degli Studi di Catania, Consiglio Nazionale delle Ricerche, OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Meridionale Impianti SPA, Etna Hitech SCpA CONSORZIO ITER, Sidercem s.r.l., Geosystem s.r.l., GEOSTUDI Astier Srl, SINERGIS s.r.l., TECNO IN SPA, INGEGNERIE TOSCANE SRL, Rotas Italia Srl, IDS Ingegneria Dei Sistemi SpA, TeRN, HERA SpA.

conformazione del territorio. In particolare, il progetto ha consentito di ottenere immagini tomografiche 3D del sottosuolo urbano e di studiare l'interazione suolo-edifici mediante l'integrazione delle più moderne tecnologie geofisiche di esplorazione (es. tomografia sismica attiva e passiva, tomografia a microonde, tomografia di resistività), sensoristica avanzata (es. sensori in fibra ottica, accelerometri a basso costo) ed architetture ICT per la condivisione, la visualizzazione e la gestione dei dati geospaziali. Il modello e la strumentazione messa a punto con il progetto CLARA consente di acquisire e condividere informazioni per programmare e pianificare interventi per la messa in sicurezza del territorio e per decidere la collocazione di insediamenti produttivi e opere pubbliche, nella prospettiva di uno sviluppo economico e urbano sostenibile. Inoltre il modello CLARA potrà essere adottato in altre situazioni caratterizzate da situazioni di rischio, in Italia e all'estero, per dare ai decisori e ai tecnici una strumentazione che consenta una programmazione dello sviluppo territoriale basata su dati scientificamente fondati.

Il progetto CLARA comprende otto Obiettivi Realizzativi (OR).

Il direttore dell'**Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR**, Rosario Falcone, è responsabile scientifico dell'OR2 *Fiducia, percezione del rischio e partecipazione attiva nel monitoraggio e nella prevenzione del rischio idrogeologico: modelli e simulazioni*, che si articola in tre Attività Realizzative: AR 2.1 *Analisi e definizione di modelli degli schemi di fiducia e di affidabilità*; AR 2.2 *Modellazione ad agenti delle situazioni di criticità attraverso la realizzazione di piattaforme simulate*; AR 2.3 *Analisi e definizione di strumenti partecipativi di risk assessment e risk management*.

L'ISTC-CNR ha contribuito anche all'OR7 *Sviluppo di Smart Application a supporto dell'implementazione di modelli sociali di Risk Governance* e, in particolare, agli AR 7.2 *Applicazioni informative* e A.R. 73 *Applicazioni partecipative di interazione cittadini – istituzioni* e dell'OR8. *Living Labs per la sperimentazione dei risultati nella Pubblica Amministrazione* A.R. 8.1 *Living Labs: analisi e descrizione delle attività aree test*.

Antonella Rissotto è il responsabile scientifico dell'AR 2.3 che dispone di un budget di circa 280.000 euro.

INTRODUZIONE

A settembre del 2015 in occasione dell'evento REMTECH il Comune di Ferrara ha informato la popolazione della partecipazione della città al progetto CLARA.

Questo rapporto di ricerca è parte del SAL n. 8 ed ha come obiettivo quello di mettere a disposizione dei decisori e dei tecnici del Comune di Ferrara informazioni utili alla promozione della comunicazione tra questi attori e i cittadini sulla prevenzione e gestione del rischio sismico. Le prime due parti di questo rapporto illustrano due indagini esplorative finalizzate all'individuazione delle caratteristiche dei protagonisti della comunicazione: da un lato, le Istituzioni con le reti di *risk assessment* e di *risk management*, dall'altro i cittadini. La terza presenta il metodo dell'*Open Space Technology* che si propone di adottare per promuovere la comunicazione tra tutti gli attori coinvolti.

In un dato territorio la valutazione e la gestione del rischio sismico è affidata a sistemi complessi, dinamici, basati sull'integrazione multidisciplinare e intersettoriale formati da reti di politici, tecnici, volontari e cittadini noti come reti di *risk assessment* e *risk management*. Le informazioni esistenti su queste reti sono per lo più settoriali, perché strettamente legate alle prospettive di singoli attori (Comune, Provincia, Regione), quindi manca un quadro complessivo che permetta una visione globale e unitaria. Il primo capitolo di questo rapporto tecnico colma il vuoto conoscitivo e descrive le caratteristiche e il funzionamento delle reti *risk assessment* e *risk management* attive nel territorio di Ferrara, individuando gli attori che potrebbero essere coinvolti nella realizzazione di iniziative di comunicazione che coinvolgono la cittadinanza.

Il secondo capitolo di questo rapporto tecnico presenta i principali risultati di una ricerca esplorativa realizzata con l'obiettivo di acquisire informazioni sulla rappresentazione del rischio dei cittadini ferraresi e sui fattori che incidono sul comportamento che mettono in atto per fronteggiare un rischio o a scopo preventivo. I risultati della ricerca permettono di tracciare una sorta di profilo della popolazione rispetto al rischio sismico e alla prevenzione. Queste informazioni possono promuovere la qualità della comunicazione messa in atto dalle Istituzioni perché invece di rivolgersi ad un cittadino medio possono organizzare opportunità di confronto e scambio che si rivolgono a gruppi di persone di cui conoscono le principali caratteristiche distintive.

L'ultima parte di questo rapporto tecnico presenta un metodo ideato per promuovere la comunicazione e l'apprendimento condiviso tra gruppi numerosi di persone che è già stato utilizzato in città interessate da gravi eventi sismici: l'*Open Space Technology*.

In accordo con l'attuale scenario culturale, dalla ricerca esplorativa realizzata dai tecnologi e dai ricercatori del gruppo ERG dell'IST-CNR, è emerso che il concetto di rischio ha una connotazione negativa mentre la prevenzione ha invece una connotazione positiva. Se da un lato questa situazione appare rassicurante dall'altra meriterebbe di essere oggetto di confronto tra cittadini e Istituzioni. Il rischio è anche la possibilità di mettersi alla prova, di confrontarsi con ciò che non si domina completamente, è anche avventura e scoperta. Dall'altra la prevenzione ha un costo non solo economico. Ciascuno di noi, cosa sarebbe disposto a rinunciare per vivere in una città più sicura? Questo è il contenuto dell'invito a partecipare ad un *Open Space Technology* che come tecnologi e dai ricercatori del gruppo ERG dell'IST-CNR vorremmo inviare ai rappresentanti dei decisori, dei tecnici, degli operatori e dei cittadini di Ferrara.

LE ISTITUZIONI E IL RISCHIO SISMICO

La rete di *risk assessment* della Regione Emilia Romagna

L'attività di valutazione della pericolosità sismica ha la sua componente principale nella cartografia di pericolosità. Nel caso della Regione Emilia Romagna, della Provincia e del Comune di Ferrara tale cartografia si basa essenzialmente sui lavori di definizione della carta sismica di base e sugli studi di microzonazione.

Le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 3724/2003 e 3519/2006 costituiscono i passaggi principali nel periodo recente per quanto riguarda il primo aspetto. Tramite questi atti, infatti, lo Stato ha delegato alle Regioni in questo ambito, mettendo a disposizione dell'Ente Locale la mappa di pericolosità (MPS04) definita nel 2004 e pubblicata dall'INGV nel 2006 (OPCM 3519) assieme ai criteri per i successivi aggiornamenti e l'incarico di effettuarli (OPCM 3274).

La mappa di pericolosità MPS04 nasce sia dalla valutazione delle faglie e dalla capacità di produzione di terremoti delle diverse zone, che dalle informazioni relative ai sismi avvenuti nel passato e raccolti nei cataloghi storici dei terremoti. In questo modo si giunge a calcolare la probabilità di osservare un certo scuotimento del suolo in una data area durante un determinato periodo di tempo (pericolosità sismica attesa). Il parametro considerato indicativo della pericolosità sismica attesa con approccio probabilistico è l'accelerazione di picco attesa al suolo, ovvero l'accelerazione orizzontale a cui può essere sottoposto il terreno quando arriva il terremoto e la relativa probabilità di eccedenza, in linea con le indicazioni internazionali (Eurocodici). La mappa di pericolosità MPS04 dà quest'informazione a scala nazionale ed ha principalmente due utilizzi: in primo luogo è la mappa di riferimento per la valutazione dell'azione sismica per le Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC). Quindi ha un'applicazione diretta per la progettazione e la costruzione delle opere edilizie come previsto dalle NTC. In secondo luogo è la mappa di riferimento per gli Enti Locali che operano sul territorio per indirizzare gli interventi di mitigazione del rischio sismico.

In Italia, a tutt'oggi, esiste una mappa di pericolosità (una componente del *rischio*), ma non una vera mappa di rischio.

Un primo uso della MPS04 RIGUARDA le NTC che prevede che il progettista stimi come le caratteristiche locali modificano il moto di superficie per il dimensionamento della struttura (figura 1). Il progettista in collaborazione con il geologo e il geotecnico, a partire dalla carta sismica di base e delle caratteristiche geologiche del terreno, ne calcola la potenziale amplificazione/instabilità. Sulla base dei risultati di questa elaborazione, dimensiona la struttura in termini di resistenza all'azione sismica attesa. E' un vero e proprio studio di microzonazione sismica, ma mentre tale studio viene realizzato a scala areale per la pianificazione urbanistica, il progettista invece lavora alla scala di sito, di manufatto, di edificio. Quindi non è tenuto a fare una carta ma a fare una valutazione sulla verticale dell'edificio e di come il moto sismico viene modificato in base al terreno di fondazione. Questi studi locali realizzati dai progettisti, vengono archiviati e riconsiderati nel caso in cui il Comune voglia aggiornare la cartografia di microzonazione di cui è in possesso. Inoltre, la carta MPS04 viene utilizzata da tutti quei soggetti che operano sul territorio con finalità di mitigazione del rischio sismico: Regione Emilia Romagna, Protezione Civile Regionale, Provincia, Comuni o Unioni dei Comuni. Inoltre, la Regione assieme all'Osservatorio Geofisico di Trieste e al Consorzio interuniversitario ReLUIS conduce attività finalizzate alla sperimentazione di criteri e indicatori alternativi per la definizione di carte scientificamente più avanzate (figura 1).

Figura n. 1 - Modello della rete di risk assessment in Emilia Romagna: cartografia di base e microzonazione

Un secondo uso fondamentale della cartografia sismica riguarda gli approfondimenti di microzonazione (figura 1). La mappa di pericolosità (MPS04) fornisce, infatti, un indice considerando l'intero territorio italiano rigido e pianeggiante. Dopo un terremoto l'osservazione dei danni provocati alle costruzioni e alle infrastrutture spesso evidenzia differenze sostanziali in centri abitati anche a piccola distanza tra loro. Sicuramente la qualità delle costruzioni può influire sull'entità del danno, ma spesso le cause vanno ricercate in una differente pericolosità sismica locale, determinata anche dal diverso modo in cui si propaga il terremoto o dalle locali condizioni di instabilità del suolo.

Gli studi di microzonazione sono finalizzati a caratterizzare meglio la pericolosità a livello locale e vanno a rilevare i tipi di sedimenti presenti nel sottosuolo fino a circa 150-200 mt di profondità (è la profondità, in queste zone, di maggiore interesse ai fini delle interazioni tra onde sismiche e costruzioni) che possono influenzare il risentimento in superficie. A seconda del tipo di sedimento, infatti, può verificarsi un minore o maggiore scuotimento, fenomeni di rottura o di liquefazione del suolo. Tali studi coinvolgono principalmente 3 soggetti, ovvero i Comuni, le Province di appartenenza e la Regione Emilia Romagna. I Comuni sono i committenti dei lavori di microzonazione e si affidano, nella maggior parte dei casi a tecnici appartenenti ad associazioni multidisciplinari di professionisti - che si costituiscono quando viene bandita la gara per l'incarico - oppure alle Università, soprattutto nei casi in cui si richiede l'ausilio di specialisti sprovvisti di albo (come i sismologi o fisici, ad esempio).

Le Province, secondo la Legge Urbanistica vigente, sono i soggetti deputati all'approvazione dei Piani Strutturali Comunali (i vecchi Piani Regolatori): spetta alla Provincia, quindi, validare gli studi di microzonazione sismica realizzati dai Comuni. Per assolvere a questo compito è previsto che la Provincia si doti di una cartografia geologica di riferimento, costruita a partire dai dati già disponibili, con cui confrontare i risultati del lavoro di microzonazione.

Il ruolo della Regione Emilia Romagna è in questo caso di indicare alla Provincia linee guida, criteri, procedure, tecniche di indagine e di elaborazione per la definizione della cartografia geologica di riferimento. Si tratta di un compito che la Regione svolge assieme alla Protezione Civile Nazionale e alla Conferenza delle Regioni. Per promuovere il costante aggiornamento di tali criteri e procedure, la Regione sta inoltre collaborando con l'IDPA-CNR di Milano, con l'Università di Ferrara, di Siena, con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e con altre Regioni, in particolare con Toscana, Liguria e Lazio.

La rete di *risk management* del Comune di Ferrara: principali attori e funzioni

Il 2005 è un anno importante per la pianificazione e la gestione dell'emergenza per la Regione Emilia Romagna. La legge regionale n.1/2005 istituisce l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e vengono definite le linee guida per la predisposizione dei Piani Comunali di Protezione Civile. Si tratta di piani di emergenza redatti dal Comune per gestire adeguatamente un'emergenza che si ritiene possa verificarsi nel proprio territorio, sulla base degli indirizzi regionali così come indicato dal Decreto Legislativo n. 112/1998. I Piani sono strumenti utili per la pianificazione e gestione dell'emergenza perché al loro interno viene definita la rete di gestione, sono specificate le responsabilità delle diverse organizzazioni, amministrazioni o strutture tecniche, sono individuate le risorse economiche e materiali per il superamento dell'emergenza.

Ferrara, in seguito alla Legge n. 135/2012, si è costituito in forma associata insieme ai Comuni di Masi Torello e Voghiera, fondando l'Associazione Intercomunale Terre Estensi per la gestione associata di funzioni e servizi, tra cui la funzione di attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. In generale, le Associazioni Intercomunali sono costituite da

Comuni confinanti inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e dotate di uffici comuni.

E' interessante notare come Il Piano Intercomunale di Protezione Civile Terre Estensi sia nato dopo il sisma del 2012. Il primo Piano Intercomunale è infatti stato approvato dal Consiglio Comunale l'8 luglio del 2013, poi modificato e integrato nel 2014. Questo Piano, oltre che contenere gli aggiornamenti ordinari previsti dalla legge, attribuisce maggiore rilevanza al rischio sismico e individua un modello di intervento costruito sulla base dell'esperienza del sisma del 2012.

Lo stesso Piano prevede che siano fatte delle esercitazioni periodiche per valutare la validità e l'efficacia del modello di intervento proposto, ma nel caso della città di Ferrara non sono mai state fatte esercitazioni riguardanti il rischio sismico, in quanto questo tipo di rischio, prima del terremoto del 2012, era ritenuto tra i rischi meno probabili per il territorio in questione. Il sisma ha rappresentato, in un certo senso, un test reale, che ha offerto una serie di spunti per la stesura del nuovo Piano di Emergenza.

Il Piano Intercomunale rappresenta quindi uno strumento di fondamentale importanza per una efficace gestione dell'emergenza, non solo perché raccoglie e organizza le informazioni relative al territorio (in termini ad esempio di caratteristiche geomorfologiche, di distribuzione della popolazione e dei servizi), ma anche perché individua i soggetti coinvolti con le rispettive competenze e responsabilità, identificando un insieme di norme procedurali (relative ad esempio allo scambio di informazioni tra sistema centrale e periferico di protezione civile per il coordinamento di tutti i centri operativi presenti sul territorio) e comportamentali (relative ad esempio alle misure di auto protezione che i cittadini residenti nelle zone a rischio possono adottare per mitigare gli effetti di un evento incidentale) da adottare per prevenire e gestire efficacemente un'emergenza.

La rete di gestione dell'emergenza sismica prevede diversi livelli di intervento (nazionale, regionale, provinciale e comunale) a seconda del tipo di evento e degli Enti che si attivano per la gestione dell'emergenza e il superamento della stessa.

Figura 2 – Tipo di evento, livello di intervento, Enti ed attori

L'art. 2 della Legge n. 225/1992 classifica gli eventi di protezione civile in tre categorie:

1. eventi di tipo a, ossia eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati con interventi di singoli enti e amministrazioni in via ordinaria;
2. eventi di tipo b, ossia eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti e amministrazioni in via ordinaria;
3. eventi di tipo c, ossia calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

In particolare, nel caso di eventi tipo a, il livello di intervento sarà quello comunale o intercomunale, laddove ciascun Comune o associazione di Comuni sono chiamati a intervenire con mezzi e strutture proprie. Nel caso di eventi di tipo b, il livello di intervento si estende a livello provinciale e regionale, il Sindaco chiederà l'intervento del Prefetto, del Presidente della Provincia e della Regione Emilia Romagna, che cooperano per attivare in sede locale o provinciale le risorse necessarie al superamento dell'emergenza. Nel caso di eventi di tipo c, il livello di intervento avrà carattere nazionale, in quanto il Prefetto e la Regione chiederanno l'intervento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (vedi Fig. 2).

Nella gestione dell'emergenza sismica sono coinvolti diversi attori, strutture e servizi (Figura 3). A livello comunale entrano in gioco, oltre al Sindaco, il Servizio Associato Protezione Civile Terre Estensi, il Centro Operativo Comunale (COC) e la Polizia Municipale, mentre per quanto riguarda i servizi e le strutture vi sono il Call Center e le Aree di Attesa della Popolazione.

Figura 3 – Emergenza sismica: attori e strutture a livello comunale

Il Centro Operativo Comunale (COC)

La sua organizzazione è definita nel Piano Intercomunale di Protezione Civile (2014), dove vengono stabilite le modalità di raccordo e coordinamento con gli altri livelli istituzionali. In particolare, il COC rappresenta la struttura operativa del Comune in cui si organizzano le attività di protezione civile. Viene attivato sia in previsione di un evento annunciato, sia nell'immediata conseguenza di un evento imprevisto e rimane operativo fino alla risoluzione delle problematiche generate dall'evento stesso. Il coordinatore del COC potrà richiedere, se necessario, la partecipazione di referenti di strutture esterne. Svolge principalmente la funzione di coordinamento, collegamento informativo e programmazione degli interventi ed è formato dai referenti dei servizi comunali che hanno un ruolo specifico in attività necessarie alla gestione dell'emergenza o di pubblica utilità, come ad esempio viabilità, scuole e sanità (vedi Fig. 4).

Figura - 4 Centro Operativo Comunale

In particolare il COC: a) coordina la predisposizione, con la collaborazione del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, delle Aree di Ammassamento e delle Strutture di Prima Assistenza idonee ad essere utilizzate qualora gli effetti del sisma lo rendano necessario; b) attiva la fase di censimento dei danni; c) predispone un'ideale struttura per ricevere le richieste di ospitalità dei cittadini; d) mantiene informato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) sulla popolazione ospitata; e) concorre, con il CCS, all'attività di soccorso e di assistenza, ad attivare le azioni necessarie a ripristinare la viabilità ed i trasporti, al ripristino dei servizi essenziali eventualmente interrotti e a mantenere informata la popolazione sull'evolversi della situazione; i) superata la fase acuta dell'emergenza, il coordinatore sospende la riunione permanente del COC stesso e convoca riunioni periodiche per valutare il procedere della fase di superamento dell'emergenza.

I CITTADINI E IL RISCHIO SISMICO

È evidente che le persone mettono in atto comportamenti diversi rispetto al rischio ambientale o alle catastrofi naturali. Queste differenze, in alcune situazioni, possono avere un'importanza cruciale, fino al punto di permettere o meno ad una persona di mettersi in salvo nel corso di un evento catastrofico. La diversità dei comportamenti messi in atto dalle persone in queste situazioni hanno notevole importanza anche in condizioni di "normalità", perché incidono sull'efficacia dei programmi di prevenzione e gestione del rischio messi in atto dalle Istituzioni. Per questo i tecnologi e i ricercatori del gruppo ERG dell'ISTC-CNR hanno deciso di basare la costruzione di un progetto di comunicazione, tra le Istituzioni e i cittadini, sulla prevenzione e gestione del rischio sismico nella città di Ferrara, sui risultati di uno studio delle caratteristiche di personalità che possono contribuire alla messa in atto di risposte comportamentali più o meno adeguate in situazioni di rischio sismico o in presenza di un terremoto.

Cosa pensano del rischio i cittadini di Ferrara?

Il primo passo del lavoro di ricerca è consistito nella costruzione di una definizione del concetto di rischio condivisa tra tutti gli attori (tecnologi e ricercatori del gruppo Erg, decisori e tecnici delle Istituzioni che operano nel territorio del Comune di Ferrara).

Nonostante la centralità che il "rischio" ha nella nostra vita di tutti i giorni non esiste una definizione univoca e comunemente accettata di questo termine, non solo nel mondo scientifico ma anche nel senso comune (Renn, 1998). Questo concetto resta sostanzialmente ambiguo, a causa della variabilità di significati che assume nei diversi contesti e situazioni in cui viene utilizzato. Nel linguaggio comune, con il termine "rischio" si può fare riferimento alla probabilità che si realizzi un evento, alla sorte, e ancora all'azzardo, all'avventura o al pericolo. Alcuni ricercatori hanno sottolineato la diversità di significato tra pericolo e rischio. Il primo è un evento dannoso che può accadere (ad esempio un terremoto, una caduta, uno scontro tra due veicoli) e implica un impatto più o meno grave sullo stato di salute della persona (Reynier, Vermeir e Soule, 2014). Il rischio, invece, è la probabilità che si verifichi un dato pericolo (Kate e Kasperson, 1983) quindi è essenzialmente una costruzione della mente. In altre parole, si può affermare che diversamente dal pericolo, che è tremendamente reale, il rischio è un artefatto discutibile (Joffe, 2003).

Gli studiosi di psicomètria (Slovic, Fischhoff e Lichtenstein, 1984) ritengono che le persone percepiscono il rischio in modo complesso, integrando dati quantitativi (per esempio il numero di eventi catastrofici che si aspettano) con caratteristiche qualitative come la volontarietà o meno dell'esposizione o l'immediatezza o meno dell'effetto. Il limite principale dell'approccio psicometrico è quello di considerare la valutazione dei rischi come prodotto individuale, trascurando il ruolo del contesto sociale in cui un rischio si sviluppa. D'altro canto questa è proprio la prospettiva che adotta l'approccio *culturale*, che argomenta come la percezione, l'individuazione e la gestione del rischio sono connessi e filtrati dalla specifica cultura, intesa come orizzonte simbolico e organizzazione sociale entro cui le persone si muovono (Douglas e Wildavsky, 1982). Il limite principale di questo approccio quindi è l'opposto di quello attribuito all'approccio psicometrico: attribuisce un ruolo preminente al livello collettivo, ponendo in secondo piano il livello individuale.

La portata euristica dei due approcci, può essere potenziata integrandoli in una prospettiva che faccia convergere le conoscenze prodotte in una costruzione di senso collettiva del fenomeno in questione. Il prodotto di questo processo di integrazione è quello che Moscovici (1984) definisce

“rappresentazione sociale” e che viene considerata importante almeno quanto le dimensioni fisiche e psicologiche del rischio, se non di più.

La scelta di adottare questo approccio per lo studio del rischio nell’ambito del progetto CLARA dipende dal fatto che la costruzione di significati condivisi è particolarmente rilevante se si vuole promuovere la comunicazione tra cittadini e Istituzioni sulla prevenzione del rischio e la gestione di catastrofi naturali. Questo perché in questo ambito sono emerse spesso posizioni conflittuali tra i diversi *stakeholders*. Cittadini e *lobby* tendono a chiedere una riduzione dei livelli di rischio attribuiti alle diverse aree geografiche perché non sia ostacolato lo sviluppo socio-economico. Gli enti locali si fanno portavoce di queste istanze presso le autorità competenti che, invece, hanno la responsabilità di promuovere la sicurezza e che ampliano, quindi, l’estensione e il livello di intensità delle zone a rischio.

Approccio strutturale e teoria delle libere associazioni

Per studiare le rappresentazioni sociali si è fatto ricorso all’approccio strutturale che assume che una rappresentazione sociale sia un sistema gerarchizzato e organizzato, composto da due sottosistemi tra loro interagenti: un sistema centrale ed un sistema periferico. Il sistema centrale (o nucleo centrale) è l’elemento costitutivo della rappresentazione e ne determina il significato e l’organizzazione interna. Include un numero limitato di elementi che costituiscono la base comune e consensuale della memoria collettiva e il sistema di norme alle quali un gruppo fa riferimento (Abric, 2001). Esso ha una funzione al contempo generatrice, in quanto è responsabile della creazione e dell’eventuale trasformazione della rappresentazione, e organizzatrice, in quanto struttura i legami con i vari elementi periferici. È l’elemento della rappresentazione maggiormente stabile e più resistente ai cambiamenti. Il sistema periferico è invece la parte flessibile della struttura, non necessariamente condiviso all’interno di un gruppo (Abric, 1994a, 1994b). Gli elementi periferici hanno una funzione adattatrice, in quanto fungono da guida per la lettura immediata delle situazioni, e individualizzante, poiché integrano il nucleo condiviso delle rappresentazioni sociali con gli elementi personali.

Secondo Abric (1987, 2001), per conoscere una rappresentazione occorre rilevarne l’organizzazione, la gerarchia e le relazioni che intercorrono fra i suoi elementi. A tal fine, Verges (1992) propone il metodo dell’evocazione gerarchizzata. Questa tecnica consiste nel fare evocare, in un determinato contesto, delle associazioni libere, a partire da un concetto stimolo. Le associazioni ottenute vengono poi analizzate per identificare la loro prototipicità sulla base di due criteri: la frequenza di una parola e l’importanza della stessa. La frequenza riguarda le volte in cui complessivamente una determinata parola viene citata dal gruppo di intervistati, mentre l’importanza è data dall’ordine di evocazione della stessa. Sulla base di questi due criteri è possibile “attribuire” ciascuna associazione evocata ad una delle componenti della rappresentazione sociale: il nucleo centrale, la prima e la seconda periferia, gli elementi di contrasto.

Nell’indagine presentata in questo documento è stato utilizzato il metodo dell’evocazione gerarchizzata proposto da Verges (1992) secondo cui l’importanza delle associazioni è data appunto dal rango, cioè dall’ordine di evocazione.

Partecipanti e procedura

Le associazioni libere sono state rilevate tramite un questionario appositamente costruito (si veda l’Allegato n. 1).

Nella ricerca sono state coinvolte 190 persone (per il campione si veda l’Allegato n. 1)

Risultati

La rappresentazione del rischio posseduta dalle persone che hanno partecipato alla ricerca si struttura intorno al concetto di pericolo e ad aspetti emotivi e comportamentali ad esso connessi, nonché a specifiche fonti di pericolo. Le parole che caratterizzano il nucleo centrale della rappresentazione sono infatti *pericolo*, *paura*, *terremoto* e *prevenzione*. La paura rappresenterebbe la prima risposta emotiva di fronte a una situazione di pericolo e il terremoto la prima fonte di pericolo. La prevenzione emerge invece come la risposta comportamentale a cui i partecipanti pensano prioritariamente quando si parla di rischio. La presenza dei termini *pericolo* e *paura* nel nucleo centrale trova conferma in letteratura (Velasco e Vecchio, 2012), a sottolineare quindi la connotazione di questo costrutto in termini, appunto, di pericolo, e al tempo stesso l'importanza della componente emotiva nella costruzione della rappresentazione del rischio.

Figura - 5 La rappresentazione sociale del rischio

La presenza invece del termine *terremoto* rimanda alla possibilità che eventi traumatici collettivi particolarmente rilevanti, entrino rapidamente e in maniera stabile a far parte del vissuto di una comunità, influenzando e connotando la rappresentazione di concetti, come quello di rischio, legati all'evento. È interessante anche la presenza della prevenzione, elemento fondamentale per evitare o quanto meno ridurre i danni derivanti da un evento calamitoso. Nel nucleo centrale della rappresentazione del rischio compaiono anche i termini *incidente* e *ambiente*: la presenza della parola *incidente* trova conferma nella rappresentazione del rischio emersa anche dalla ricerca condotta da Velasco e Vecchio (2012), suggerendo che il rischio è caratterizzato da imprevedibilità e che, come "incidente", può interessare tutti gli ambiti di vita delle persone ed avere livelli diversi di gravità. La presenza della parola ambiente, specifica della rappresentazione del rischio emersa da questo studio, sembrerebbe confermare la relazione tra la rappresentazione del rischio e la peculiarità del territorio ferrarese esposto a diversi rischi ambientali, non solo sismici, ma anche idrogeologici.

Passando a considerare le differenze nelle rappresentazioni proprie dei sottogruppi individuati all'interno del campione, emerge come il possesso di una conoscenza tecnica e in parte anche l'esperienza personale di una catastrofe ambientale, producano un aumento della complessità e della articolazione della rappresentazione, che complessivamente acquista una connotazione meno negativa. Mettendo a confronto la rappresentazione posseduta dagli uomini con quella posseduta dalle donne, la differenza principale è legata alla presenza del termine protezione in

quello degli uomini e della parola vulnerabilità in quello delle donne, in accordo con quanto emerge dalla letteratura di settore relativa agli stereotipi.

Cittadini prudenti o propensi al rischio?

Se quello che abbiamo visto finora è quello che “pensano” i cittadini di Ferrara a proposito del rischio, come si comportano rispetto a questa variabile? Sono persone prudenti o amano l’azzardo?

Per rispondere a queste domande occorre chiamare in causa la risk attitude, ossia l’atteggiamento che le persone hanno nei confronti del rischio. Questo è considerato come una variabile che interviene nella decisione di intraprendere o no un’azione che presenta dei rischi, integrandosi con una valutazione di tipo cognitivo della situazione, con elementi percettivi e con fattori personali, sociali e culturali (Kahneman e Tversky 1979; Edwards, 1992).

In questo ambito il corpus di studi è notevole, qui verranno riportati solo i lavori più direttamente attinenti con l’obiettivo della ricerca. Innanzitutto occorre evidenziare che ci possono essere delle differenze importanti nelle decisioni che gli individui assumono rispetto ad un rischio se, quando lo percepiscono, sono da soli oppure in gruppo. Il genere influenza l’attitudine al rischio: le donne apprezzano meno degli uomini i comportamenti rischiosi (Andresen 2000, Byrnes et al. 1999, Schubert et al. 1999). La minore o maggiore propensione a misurarsi con un rischio è influenzata anche dalla mancanza di un impiego e dal livello socio-economico delle persone (Guiso e Paiella, 2001; Donkers et al., 2001; Diaz-Serrano e O’Neill, 2004), ma anche da altre condizioni di vulnerabilità, l’attitudine degli anziani è minore rispetto a quella dei giovani (Armas, 2008).

L’attitudine al rischio è influenzata anche da variabili di personalità collegate al processo decisionale su corsi d’azione rischiosi, come l’impulsività (per esempio, Eysenck e Eysenck 1977) lo stile decisionale (ad es. Franken 1988, Wolfram 1982) o la ricerca della sensazione (Zuckerman 1979, 1991). Questo aspetto rimanda al fatto che il rischio può essere percepito come qualcosa di attraente e piacevole e che alcune persone, in determinate circostanze, sono attratte piuttosto che spaventate da situazioni di rischio (ad esempio, Keyes 1985, Lupton 1999).

Partecipanti e procedura

Si è scelto il *Risk Orientation Questionnaire* (si veda l’allegato n. 1) perché comprende item legati sia alla *risk propensity* che alla *risk avoidance*.

Nella ricerca sono state coinvolte 190 persone (per il campione si veda l’Allegato n. 1)

Risultati

La maggior parte delle persone che hanno compilato il questionario hanno un atteggiamento prudente nei confronti del rischio (107 prudenti rispetto a 83 persone propense al rischio). Un risultato di questo genere può essere letto alla luce delle teorie sul “*background risk*” (Üskül e Oishi, 2018): le persone che vivono un disastro naturale “aggiornano” la propria percezione del mondo come di un luogo molto più rischioso di quanto credessero (Cameron e Shah, 2015). Il titolo di studio e l’età sembrano avere un effetto opposto sulla propensione al rischio: all’aumentare del livello di istruzione aumenta anche la propensione al rischio; all’aumentare dell’età, invece, le persone sono gradualmente meno propense al rischio. Questo risultato viene confermato da altri studi (Morin e Suarez, 1983; Sung e Hanna, 1996) che mostrano come, in generale, la *risk aversion* aumenti con l’età dei partecipanti.

Di fronte ad un disastro naturale, sono padroni del loro destino o fatalisti?

Il Locus of Control (LOC), può essere sinteticamente definito come la misura in cui le persone credono di avere influenza su ciò che accade nella loro vita (Ng et al., 2006). Rotter (1966), il pioniere degli studi su questo costrutto, opera una fondamentale distinzione fra LOC interno ed esterno. Coloro che hanno un LOC prevalentemente interno tendenzialmente credono di essere i padroni del loro destino, sono sicuri di loro stessi e assertivi nel controllo del loro ambiente di vita. Inoltre percepiscono un forte legame tra le loro azioni e ciò che ne consegue. Chi ha un LOC esterno, d'altra parte, crede di non avere il controllo diretto del proprio corso di vita e si percepisce come non in grado di incidere sull'ambiente esterno. Per questo, tendono ad attribuire risultati personali a fattori esterni o fortuna.

A prescindere che una persona faccia attribuzioni più interne o esterne di qualsiasi tipo, questi giudizi si traducono in azioni: le persone con un LOC interno tendono ad esercitare un maggiore controllo sulla loro situazione rispetto a chi opera attribuzioni di tipo maggiormente esterno (Rotter, 1992; Strickland, 1989). Questa tendenza si estende alle azioni che una persona compie per prevenire danni da pericoli naturali. In generale un *locus of control* interno è associato alla prevenzione da rischi naturali: si è visto che le persone che fanno attribuzioni di questo tipo mettono in atto azioni preventive verso i danni da tornado (Sims e Baumann, 1972) oppure acquistano un'assicurazione contro le alluvioni (Baumann e Sims, 1978).

Partecipanti e procedura

Per indagare il *locus of control* è stata utilizzata la scala creata da Rotter (1966).

Nella ricerca sono state coinvolte 190 persone (per il campione si veda l'Allegato n. 1)

Risultati

L'analisi dei dati ha messo in evidenza due aspetti rilevanti per il progetto di comunicazione che si intende costruire e perché in accordo con quanto è emerso in letteratura: il genere e l'età incidono sul LOC riferito ai disastri ambientali. In particolare i maschi con un *locus of control* interno sono più frequenti rispetto alle femmine mentre all'aumentare dell'età, il LOC si sposta progressivamente all'esterno dell'individuo.

Il rischio sismico è una sfida o una minaccia da evitare?

L'autoefficacia percepita è definita come la convinzione insita in una persona sulle sue capacità di influenzare gli eventi che si trova ad affrontare nella propria vita. Questa percezione influenza come le persone sentono, pensano, motivano loro stesse e si comportano. L'auto efficacia ha un effetto fortemente positivo sul senso di realizzazione della persona e sul suo senso di benessere (Bandura, 2010). Le persone con un'elevata sicurezza nelle loro capacità affrontano compiti difficili come sfide da superare piuttosto che come minacce da evitare. Le persone che, invece, dubitano delle proprie capacità agiscono ovviamente in modo opposto. Queste persone hanno basse aspirazioni e si impegnano in poco per gli obiettivi che scelgono di perseguire.

La teoria cognitiva sociale indica che l'autoefficacia generale è un importante predittore del comportamento umano anche rispetto alla capacità delle persone di affrontare circostanze

fortemente stressanti. Per questo motivo l'autoefficacia viene identificata come un costrutto chiave nella gestione delle catastrofi naturali. In particolare è emerso che esercita un'influenza importante sulla prevenzione/preparazione ai disastri naturali (Paton, 2003), sulla risposta di un individuo alle catastrofi e sull'adattamento a lungo termine a situazioni difficili (Benight, et al., 1999; Shoji, et al, 2014).

Partecipanti e procedura

L'Autoefficacia è stata indagata utilizzando la General Self-Efficacy Scale (GSE) di R. Schwarzer e M. Jerusalem (1995).

Nella ricerca sono state coinvolte 190 persone (per il campione si veda l'Allegato n. 1)

Risultati

Dalla ricerca è emerso che all'aumentare dell'età del rispondente diminuisce il numero delle persone che percepiscono un livello di autoefficacia alto.

Riflessioni conclusive

Il rischio e l'impatto di eventi catastrofici non esercitano la loro azione in modo uniforme su una data popolazione perché le caratteristiche individuali, come ad esempio i fattori demografici e socio-economici, influenzano la percezione del rischio e quindi concorrono a determinare la scelta di comportamento da parte delle persone coinvolte. Molti gli anziani, che sono tra le persone meno propense al rischio, sentono di non poterlo fronteggiare perché con il passare degli anni il *Locus of Control* tende a diventare esterno e l'autostima diminuisce. Per ragioni culturali e adesione agli stereotipi anche la maggior parte delle donne vengono a trovarsi in una situazione simile, perché tendono ad avere un *Locus of Control* esterno e rappresentano il rischio come pericolo. Gli uomini mostrano un profilo diverso, tendono ad avere un *Locus of Control* interno, una maggiore autostima e pensano al rischio in termini di prevenzione. Questa situazione però può essere alla base di una maggiore propensione al rischio. Nella rappresentazione del rischio dei cittadini di Ferrara, intesi come comunità, sono presenti elementi fondativi comuni ad altre ricerche realizzate in questo campo, ad esempio il pericolo e la paura, ma anche termini che chiamano in causa la specificità di questo contesto, come le parole ambiente e terremoto. La presenza del primo è probabilmente legata alla peculiarità del territorio ferrarese su cui incide sia un rischio sismico che idrogeologico. Il termine terremoto nel nucleo centrale della rappresentazione invece indica che eventi catastrofici, con il loro carico emotivo, in tempi brevissimi, possono modificare anche la parte più stabile della rappresentazione sociale che li riguarda. È evidente che le persone non pensano al rischio in termini di probabilità, ma piuttosto che la loro rappresentazione è molto più complessa e tiene insieme, in modo unico, conoscenze, emozioni, esperienze interessi, percezioni relative al proprio sé ed al proprio capitale sociale. Un approccio positivista, in cui il *rischio* viene considerato come un concetto quantificabile attraverso la valutazione di dati oggettivi, che non valorizzi le specificità sia individuali e faccia riferimento a *percezioni medie*, sebbene sia accattivante per la sua semplicità sul piano esplicativo in realtà è poco utile come cornice di riferimento nella relazione tra i cittadini e le Istituzioni. La ricerca esplorativa presentata in questo documento ha messo in luce che se le Istituzioni vogliono realizzare degli eventi di comunicazione rivolti ai cittadini sui temi del rischio sismico non dovrebbero avere come riferimento il cittadino medio. Piuttosto dovrebbero tenere conto sia delle diversità presenti nella percezione che i cittadini hanno di potere gestire efficacemente il rischio, sia della complessità delle loro rappresentazioni. Questo migliorerebbe la qualità della

comunicazione tra i decisori i tecnici e la popolazione ed eviterebbe che si possano verificare delle inadeguatezze nella *risk governance* come risultato di carenze nel confronto e nello scambio tra questi attori. La realizzazione di interventi di *risk governance* e di prevenzione spesso porta allo scoperto posizioni conflittuali tra i diversi *stakeholder*. Per puntare all'efficacia di queste misure occorre lavorare alla costruzione di significati condivisi tra cittadini e Istituzioni sulla prevenzione del rischio e la gestione di catastrofi naturali.

In accordo con l'attuale scenario culturale, dalla ricerca esplorativa realizzata dai tecnologi e dai ricercatori del gruppo ERG dell'IST-CNR è emerso che il concetto di rischio ha una connotazione negativa mentre la prevenzione ha invece una connotazione positiva. Se da un lato questa situazione appare rassicurante dall'altra meriterebbe di essere oggetto di confronto tra cittadini e Istituzioni. Il rischio è anche la possibilità di mettersi alla prova, di confrontarsi con ciò che non si domina completamente, è anche avventura e scoperta. Dall'altra la prevenzione ha un costo non solo economico. Ciascuno di noi, cosa sarebbe disposto a rinunciare per vivere in una città più sicura? Questo è il contenuto dell'invito a partecipare ad un *Open Space Technology* che, come tecnologi e dai ricercatori del gruppo ERG dell'IST-CNR, vorremmo inviare ai rappresentanti dei decisori, dei tecnici, degli operatori e dei cittadini di Ferrara.

OPEN SPACE TECHNOLOGY: COMUNICARE E APPRENDERE INSIEME

L'*Open Space Technology* è metodo innovativo di organizzare incontri su larga scala, che propongono un vero e proprio rovesciamento di ruoli fra relatore e pubblico.. Gli eventi di *Open Space Technology* promuovono una maggiore partecipazione e una più profonda comunicazione tra le persone, creano un alto livello di condivisione e di interazione, favoriscono una maggiore comprensione e l'emergere di un maggior numero di idee rispetto ai *setting* convenzionali, indipendentemente dal contesto e dal ruolo dei partecipanti (Owen, 2008).

È un metodo utile se si vuole promuovere nel gruppo di persone coinvolte il mutuo apprendimento, l'innovazione sociale, il confronto e l'uscita dal vissuto quotidiano; quando dunque non è chiaro cosa potrebbe emergere dalle interazioni, quando gli sviluppi non sono noti ne facilmente prevedibili, quando è necessario il sostegno di tutti quelli che partecipano al processo. Per tali motivi il metodo non è affatto indicato in tutti quei casi nei quali esistono piani precisi, strategie consolidate, obiettivi e risultati attesi già definiti; quando si cercano semplicemente soluzioni a problemi già molto strutturati ed esistono linee di sviluppo ben definite.

L'*Open Space Technology* ha raggiunto i suoi obiettivi non se vengono raggiunti obiettivi iniziali ma se le idee e le aspettative iniziali cambiano per effetto della passione e dalla creatività delle persone che si incontrano; in particolare se davvero riesce a rafforzare i legami tra i partecipanti ed aumenta la capacità dei singoli e gruppi di rispondere ai cambiamenti promuovendo l'apprendimento continuo e l'orientamento alla soluzione di problemi.

Perché a Ferrara

L'*Open Space Technology* come metodo è già stato adottato a l'Aquila dopo il terremoto del 2009 come laboratorio per elaborare proposte condivise per superare l'impasse nell'avvio della ricostruzione (Angelini e D'Onofrio, 2014). Ovviamente a Ferrara l'*Open Space Technology* dovrebbe puntare alla realizzazione di altri obiettivi. Potrebbe aiutare le Istituzioni e i cittadini a riflettere insieme sulle trasformazioni a cui è andato incontro l'ambiente urbano come risultato degli interventi di prevenzione. Ma anche per essere consapevoli che il rischio è ineliminabile dalle

nostre vite e che la sicurezza è il risultato di un processo di costruzione collettivo. Oltre all'organizzazione degli spazi cos'altro si è trasformato? La prevenzione è entrata a fare parte della vita delle persone che vivono a Ferrara? Quale posto ha invece il rischio nella vita delle persone? Il rischio è sempre un fenomeno negativo? Ci sono condizioni in cui non è così? Chi costruisce sicurezza?

Cercare insieme delle risposte a domande di questo tipo potrebbe aiutare sia le Istituzioni che i cittadini ad essere consapevoli che la prevenzione non si raggiunge una volta per tutte, ma richiede un cambiamento della relazione tra la persona e il suo ambiente di vita e che le Istituzioni hanno un ruolo chiave per la sicurezza di una città, ma solo a condizione che tutti i cittadini siano disposti a fare la loro parte.

Un po' di storia

La storia della tecnica dell'Open Space Technology inizia negli anni '80, quando Harrison Owen scrisse un articolo sulla "Organization Transformation" (1983). La buona accoglienza ricevuta dall'articolo ha spinto Owen a organizzare una conferenza per affrontare in modo specifico i problemi e le opportunità individuati in esso.

Dopo le prime conferenze che hanno adottato una struttura "tradizionale", nel 1985 ha inviato ai potenziali interessati un semplice invito consistente in un paragrafo scritto. Più di 100 persone si sono presentate per discutere della trasformazione dell'organizzazione. Nella sala riunioni ha posto le sedie in un grande cerchio e ha continuato a spiegare che ciò che i partecipanti potevano vedere nella stanza era l'estensione del suo lavoro organizzativo. Se hanno avuto un problema o un'opportunità di cui si sono sentiti appassionati e hanno voluto discutere con altri partecipanti, dovrebbero arrivare al centro del cerchio, ottenere un pennarello e un foglio, scrivere il loro problema e il loro nome, leggerlo e pubblicarlo sul muro. Ci sono voluti circa 90 minuti per le oltre 100 persone per organizzare un'agenda di 3 giorni delle sessioni della conferenza, ognuna intitolata, ospitata e programmata da qualcuno nel gruppo. Ciò che era stato fatto era "aprire lo spazio" per consentire ai partecipanti di auto-organizzarsi attorno alle questioni che consideravano essenziali, cercando di minimizzare il lavoro da parte del coordinatore (lui) e massimizzare l'apprendimento produttivo e il contributo ai suoi partecipanti (tutti gli altri).

Owen non ha mai registrato o brevettato la tecnica dell'Open Space in alcun modo, affermando di non averlo inventato, ma "scoperto" e invitando sia ad impiegarla liberamente, sia a condividere liberamente le esperienze e gli apprendimenti derivanti dal suo utilizzo.

Successivamente alle prime esperienze, la tecnica è stata sperimentata in un numero crescente di organizzazioni, per affrontare diversi tipi di problemi strategici e di comunità (Howard, et al., 2005; Elenurm, 2012; Patton, et al., 2016), nei paesi di tutto il mondo. Le linee guida sulla tecnica sono pubblicate in 21 lingue diverse su Open Space World² e si stima che si siano tenute più di 100.000 diverse riunioni "open space", in oltre 160 paesi (Owen, 2008).

Prerequisiti e regole per l'utilizzo

L'*Open Space Technology* è un'ottima tecnica se si vuole promuovere nel gruppo di persone coinvolte la comunicazione, il mutuo apprendimento, l'innovazione sociale, il confronto e l'uscita dal vissuto quotidiano. È adatta a situazioni in cui non è chiaro cosa potrebbe emergere dalle interazioni, quando gli sviluppi non sono noti né facilmente prevedibili, quando è necessario il sostegno di tutti quelli che partecipano al processo. Questa tecnica quindi non è affatto indicata in

² Open Space World <http://www.openspaceworld.org>

tutti quei casi nei quali esistono piani precisi, strategie consolidate, obiettivi e risultati attesi già definiti; quando si cercano semplicemente soluzioni a problemi già molto strutturati ed esistono linee di sviluppo ben definite.

L'*Open Space Technology* ha raggiunto i suoi obiettivi non se vengono raggiunti degli "obiettivi iniziali", ma se le idee e le aspettative iniziali cambiano per effetto della passione e dalla creatività delle persone che si incontrano; in particolare se davvero riesce a rafforzare i legami tra i partecipanti ed aumenta la capacità dei singoli e gruppi di rispondere ai cambiamenti promuovendo l'apprendimento continuo e l'orientamento alla soluzione di problemi.

Le aree principali di cui occorre tenere conto se si intende applicare la tecnica dell'*Open Space Technology* sono presentate di seguito (Lightfoot et al., 2003; Elenurm, 2012).

- *Il tema.* La scelta di un tema "critico" è fondamentale, poiché sarà il meccanismo centrale per focalizzare la discussione e motivare la partecipazione. La descrizione del tema, tuttavia, non può essere eccessivamente prolissa ma neanche una secca dichiarazione di obiettivi. Deve avere la capacità di ispirare la partecipazione essendo abbastanza specifico da indicare la direzione, pur avendo sufficiente apertura per lasciare spazio all'immaginazione del gruppo. Il tema portante dell'*Open Space Technology* può essere pensato come l'inizio di un romanzo giallo capace di catalizzare l'attenzione malgrado non se ne conoscano né gli sviluppi né la fine. Al partecipante dovrebbero essere forniti abbastanza dettagli sulla situazione iniziale, ma non dovrebbe sapere dove è diretto il suo percorso perché questo farebbe scemare inevitabilmente il suo interesse e soprattutto perché nessuno dovrebbe saperlo.
- *Il gruppo.* La dimensione del gruppo non è un aspetto fondamentale, purché non si scenda sotto una ragionevole soglia di 20 partecipanti, per il rischio di perdere la diversità necessaria alla base di un vero scambio. Verso l'alto, invece, non esiste una vera soglia e si può arrivare a lavorare con gruppi anche di 4-500 persone. Il gruppo deve essere interessato e impegnato, un atteggiamento diverso potrebbe mettere a rischio l'efficacia della tecnica. Un modo per garantire interesse e impegno è rendere la partecipazione all'evento completamente volontaria: i partecipanti dovrebbero essere lì perché vogliono essere lì. Le altre parole-chiave relative al gruppo sono "libertà" e "responsabilità", ovvero consentire da un lato l'esplorazione e la sperimentazione, dall'altro assicurarsi che entrambi siano perseguiti con impegno e serietà.
- *Spazio.* Lo spazio richiesto è fondamentale, soprattutto l'aspetto del comfort: è importante che l'ambiente sia abbastanza grande da permettere ai partecipanti di spostarsi facilmente. È essenziale un numero sufficiente di sedie mobili, sono inutili tavoli e scrivanie, devono esserci invece pareti libere che consentano di attaccare cartelloni, cartellini, schede e post it, sono utili anche le lavagne a fogli mobili sulle quali scrivere. Lo spazio centrale della stanza rimane libero per disporre in circolo il gruppo con le relative sedie. È bene anche pensare a possibili aree di evasione, in cui le persone possono incontrarsi e lavorare senza disturbare gli altri o essere disturbate a loro volta.
- *Tempo.* Il tempo richiesto può andare da un minimo di 5 ore fino a un massimo di 2 o 3 giornate, in base all'impegno dei partecipanti, all'ampiezza del tema, alla specificità del risultato richiesto. In generale. Un gruppo numeroso può raggiungere alti livelli di interazione e un buon grado di approfondimento della questione anche nel giro di poche ore. Tuttavia, se si desidera andare più in profondità il tempo richiesto può estendersi a due o tre giorni. Più importante della durata del tempo è l'integrità del tempo. La tecnologia Open Space non

funzionerà se viene interrotta: coloro che partecipano devono essere lì all'inizio e rimanere per tutta la durata dell'incontro, se possibile. Allo stesso modo, una volta iniziato l'incontro, è bene che non sia interrotto da altri eventi o presentazioni. Questi possono essere collocati prima o dopo l'incontro, ma possibilmente non nel mezzo.

- *Leadership.* La leadership di un evento *Open Space* è allo stesso tempo semplice e complicata. La semplicità è legata al fatto che ciò che si richiede al *leader* (iniziale) è limitato, ovvero di impostare l'ora, il luogo e, a grandi linee, il tema dell'incontro. La "parte difficile" è invece relativa alla delega, ovvero fornire un punto focale per la direzione e poi "lasciare andare" ovvero non indicare un percorso, ma una meta, e non controllare l'andamento dell'incontro. Il *leader* deve fidarsi della capacità del gruppo di trovare la propria strada; è aperto all'emergere del nuovo e disponibile a lasciarsi sorprendere da ciò che l'interesse e l'impegno dei partecipanti realizza. È importante sapere che i tentativi da parte del leader di imporre risultati o programmi specifici inficeranno l'intero processo.
- *Raccolta e trattamento delle informazioni.* L'approccio e il processo molto informale rendono difficile la raccolta, elaborazione e valorizzazione della grande mole di informazione che vengono solitamente prodotte. Per questo si consiglia che il gruppo (o il gruppo nel caso di piccoli numeri) preparino una breve relazione che il facilitatore affigge alla bacheca pubblica perché sia pubblicamente visibile e la include nell'*instant report* che sarà consegnato a fine giornata.
- *Criteri di valutazione della qualità di un Open Space Technology.* In questo metodo le conversazioni sono sostanzialmente autogestite seppure all'interno di una struttura condivisa; per questo è importante curare con attenzione tutti i diversi aspetti organizzativi e processuali. Di seguito sono individuati alcuni elementi che possono contribuire alla qualità dell'*Open Space Technology*.
 - La precisione nella scelta del tema e la modalità con cui esso è descritto e presentato.
 - La scelta dell'ambiente e la preparazione dei pochi materiali indispensabili.
 - La scelta dei partecipanti basata sull'eterogeneità dei ruoli e delle competenze dell'interesse.
 - Le modalità e le strategie di autorganizzazione delle attività scelte dai gruppi di partecipanti.
 - La quantità di materiale prodotto dai gruppi (fogli con disegni, fumetti, idee, frasi, post it, instant report).
 - La varietà delle idee che vengono generate.
 - Il numero di relazioni che vengono generate dall'evento una volta che esso è concluso.
 - La soddisfazione dei partecipanti (raccolta ad esempio con un questionario conclusivo da somministrare alla fine o da inviare per posta elettronica).
 - La comprensibilità e la chiarezza dell'*instant report* e l'uso che di questo viene fatto dai committenti.
 - La reale implementazione di quanto emerso in forma di proposta o di progetto possibile dopo la fine dell'*Open Space Technology*.

Il rispetto di tali criteri è finalizzato a garantire che altri soggetti abbiano la possibilità di verificare le conclusioni a cui si arriva e di vagliare la bontà dell'intero processo.

"Quattro principi e una legge"

Di seguito sono elencati i quattro principi e la “legge” indicati dalla letteratura scientifica sulla tecnica dell’Open Space e che, nelle intenzioni di H. Owen e di chi ha utilizzato la tecnica dopo di lui, dovrebbero fungere da guida per il leader e tutti i partecipanti (O’Connor e Cooper, 2005; Owen, 2008).

Chi viene è la persona giusta. Questo principio invita a non preoccuparsi eccessivamente per tutti coloro che avrebbero dovuto/potuto venire, ma non l’hanno fatto: è essenziale, invece, concentrarsi su coloro che hanno aderito all’invito e hanno scelto di partecipare. Dietro a questo concetto c’è l’idea che se il gruppo di partecipanti è profondamente coinvolto nella discussione e motivato per le possibilità di cambiamento che si prospettano, presto altri si uniranno per “contagio”. Questo non esclude di compiere tutti gli sforzi necessari per essere sicuri che gli inviti siano estesi alle persone interessate dalla questione.

Qualunque cosa accada è l’unica cosa che potrebbe avere. Data la questione sul tavolo e le persone presenti in quel momento in quel determinato luogo, qualunque cosa accada è l’unica cosa possibile. Cambiando il tema da dibattere, le persone, il tempo o il luogo il risultato sarà inevitabilmente diverso.

Le aspettative costituiscono un aspetto fondamentale. È facile infatti che coloro che partecipano a un evento Open Space con un elenco preciso e dettagliato dei risultati previsti o del percorso da compiere, rimarranno frustrati. Per nessuno sarà possibile prevedere il sinergismo che avrà luogo quando queste persone particolari si riuniranno in quel determinato posto e momento, per discutere dello specifico tema. È ovviamente possibile che il risultato dell’incontro possa essere fallimentare, ma l’esperienza dimostra che un risultato del genere è solitamente prodotto da aspettative negative, eccessive o sbagliate.

Ogni volta che inizia è il momento giusto. Spesso si aderisce al principio che c’è un momento giusto per fare le cose. D’altra parte, quando sono coinvolti la creatività e l’apprendimento, scandire i tempi in maniera rigida può essere controproducente. Le cose avverranno quando sarà il momento e quello sarà il momento giusto.

Quando è finita, è finita. L’apprendimento e la creatività hanno entrambi un proprio ciclo di vita. Possono richiedere più o meno tempo, ma quando arrivano al completamento, sono finiti, a prescindere dal tempo che si era preventivato inizialmente.

La legge dei due piedi. Si parla di “legge” perché tutti i partecipanti devono osservarla o il processo non funzionerà. In breve, essa afferma che ogni individuo ha due piedi e deve essere pronto a usarli. Ogni singolo partecipante può fare la differenza e deve fare la differenza. Se ciò non accade in un determinato contesto (gruppo di discussione), lui e lui solo deve assumersi la responsabilità di usare i suoi due piedi e trasferirsi con serenità in un nuovo contesto dove poter fare la differenza.

Cosa ne pensano i partecipanti dell’Open Space Technology

In questa sezione sono riportati i feedback di persone che hanno partecipato all’utilizzo di questa specifica tecnica per il confronto delle rappresentazioni sociali. I feedback hanno riguardato sia aspetti positivi registrati dai partecipanti, sia suggerimenti relativi ad aspetti secondo loro migliorabili.

Nelle conclusioni sono riportati invece nelle riflessioni dei partecipanti relative al confronto fra le rappresentazioni sociali possedute dai diversi gruppi di partecipanti.

Aspetti positivi

- *Questi rapporti sono preziosi e spero che il gruppo di lavoro e le Istituzioni li prenderanno sul serio.*
- *Mi è piaciuta l'opportunità di parlare e ascoltare persone appartenenti alla mia stessa comunità ma così diverse da me...*
- *Mi sono sentito a mio agio nel condividere le mie esperienze e idee con il gruppo a cui ho partecipato. Il clima era accogliente, gentile e ricettivo.*
- *Ho apprezzato il fatto che quasi tutti in ciascun gruppo abbiano parlato. Sembrava uno spazio accogliente per esprimere le nostre idee e opinioni.*
- *Mi è piaciuto che la discussione fosse focalizzata su argomenti importanti per le persone nella stanza.*
- *Ho apprezzato la disponibilità di molti a parlare liberamente e il desiderio di aiutare a migliorare o cambiare le questioni problematiche. Le persone non erano lì solo per lamentarsi, erano lì per cercare di offrire suggerimenti.*
- *Ho apprezzato il fatto che fosse aperto a tutta la comunità e che fossero presenti persone con diversi ruoli.*
- *Ho apprezzato il Comune che ha supportato e fornito l'occasione per questi incontri.*
- *Questo evento è stato molto più schietto di quanto mi aspettassi.*
- *Ho apprezzato l'onestà che tutti hanno portato nella discussione. Le persone erano disposte a dire cose scomode, mostrarsi vulnerabili, ecc. E penso che a ciò abbia contribuito il clima creato dagli organizzatori.*
- *Mi è piaciuta la possibilità di scegliere ciò di cui parlare, gli argomenti da approfondire e su cui confrontarsi.*

Suggerimenti per un miglioramento

- *Il tempo di concentrarsi e riflettere sugli argomenti era troppo breve.*
- *Avrei preferito incontrarci di persona con lo staff del CNR e non fare tutto a distanza.*
- *Speravo che le conversazioni fossero più focalizzate sulle azioni reali, sui passi necessari e sugli impegni in termini di risorse.*
- *Più spazio tra i gruppi in quanto ascoltare più voci in una grande folla è abbastanza difficile.*
- *È stato molto difficile trovare argomenti e concentrarsi in piccoli gruppi quando altri gruppi erano così vicini. È stato molto difficile sentire le persone che condividevano nei piccoli gruppi con così tanto rumore esterno intorno.*
- *Se vogliamo che questo genere di cose sia una vera priorità, dovrebbero prevedere un'assenza giustificata dal lavoro così tutti sarebbero facilitati a partecipare.*
- *Mi sono reso conto che mantenere l'intensità dell'impegno intellettuale (ed emotivo) per un'intera giornata è stato complicato.*

Un Open Space Technology a Ferrara per comunicare e apprendere insieme

Di seguito si propone una ipotesi di percorso che potrebbe essere sviluppato a Ferrara per la realizzazione di un *Open Space Technology*.

Tema

Il rischio è ineliminabile dalle nostre vite e che la sicurezza è necessariamente il risultato di un processo di costruzione collettivo.

Invitiamo le Istituzioni e i cittadini a riflettere insieme sulle “trasformazioni” a cui sono andate incontro le persone e l'ambiente urbano come risultato del terremoto del 20 maggio 2012. Oltre all'organizzazione degli spazi cos'altro si è trasformato? In quanti modi la prevenzione è entrata a

fare parte delle vite delle persone che vivono a Ferrara? Quale posto ha, invece, il rischio nella vita delle persone? Il rischio è sempre un fenomeno negativo? A quali condizioni non è così? Chi costruisce sicurezza?

Il gruppo

Si propone di invitare all'*Open Space Technology* le persone che sono state coinvolte nelle due indagini esplorative preliminari che includevano tecnici di settore e cittadini. A questo gruppo di 190 persone si dovrebbero aggiungere i decisori politici e tecnici del settore ambiente, sociale ed economico del Comune e della Provincia di Ferrara e della Regione Emilia Romagna .

Lo spazio

Il luogo da dedicare all'*Open Space Tecnology* dovrebbe essere individuato insieme ai referenti del Comune tenendo conto non solo della numerosità dei partecipanti, ma anche della necessità di lavorare sia in grande che in piccolo gruppo e della possibilità per le persone di spostarsi agevolmente da un gruppo all'altro. Dovranno essere messi a disposizione materiali che possono promuovere il lavoro dei partecipanti (lavagne a fogli mobili, notebook, post-it, pannelli su cui appendere fogli di carta).

Il tempo

Questa caratteristica è difficilmente stimabile a priori, si può solo indicare un lasso di tempo che può andare da alcune ore a due o tre giornate.

La leadership

La leadership iniziale sarà assunta da Antonella Rissotto, responsabile del gruppo REG dell'Istc-CNR, che ha maturato un'esperienza pluriennale nella realizzazione di attività di ricerca e di comunicazione partecipate.

La raccolta di informazioni

Si inviterà ogni gruppo a documentare il proprio lavoro scegliendo autonomamente le modalità e gli strumenti ritenuti più adatti. In particolare si chiederà ad ogni gruppo di individuare la persona che redigerà l'*instant report* del gruppo.

Durante tutta la durata dell'*Open Space Technology* i tecnologi e i ricercatori del gruppo ERG saranno a disposizione dei partecipanti per sostenere il loro lavoro qualora fosse necessario.

BIBLIOGRAFIA

- Abric J.C. (1987). *Coopération, compétition et représentations sociales [Coopération, compétition et représentations sociales]*. DelVal:Cousset.
- Abric J.C. (1994a). Les représentations sociales: aspects théoriques. *Pratiques sociales et représentations*, Paris, Presses Universitaires de France, 11-36.
- Abric, J. C. (1994b). L'organisation interne des représentations sociales: système central et système périphérique, In C., Guimelli. *Structure et transformation des représentations sociales*.
- Abric, J. C. (2001). A structural approach to social representations. In Deaux., K., Philogène, G. (eds.) *Representations of the Social*, pp. 42-47. Blackwell, Oxford.
- Andresen, B. (2000). Six basic dimensions of personality and a seventh factor of generalized dysfunctional personality: a diathesis system covering all personality disorders. *Neuropsychobiology*, 41(1), 5-23.
- Angelini, R. e D'Onofrio, R. (2014). *Comunicazione e partecipazione per il governo del territorio*. Roma: Franco Angeli.
- Armaş, I. (2006). Earthquake risk perception in Bucharest, Romania. *Risk Analysis* 26(5), pp.1223-1234.
- Bandura, A. (2010). Self-efficacy. *The Corsini encyclopedia of psychology*, 1-3.
- Baumann, D. D., & Sims, J. H. (1978). Flood insurance: Some determinants of adoption. *Economic Geography*, 54(3), 189-196.
- Benight, C. C., Swift, E., Sanger, J., Smith, A., & Zeppelin, D. (1999). Coping self-efficacy as a mediator of distress following a natural disaster. *Journal of Applied Social Psychology*, 29(12), 2443-2464.
- Byrnes, J. P., Miller, D. C., & Schafer, W. D. (1999). Gender differences in risk taking: A meta-analysis. *Psychological bulletin*, 125(3), 367.
- Cameron, L., & Shah, M. (2015). Risk-taking behavior in the wake of natural disasters. *Journal of Human Resources*, 50(2), 484-515.
- Diaz-Serrano, L., & O'Neill, D. (2004). *The relationship between unemployment and risk-aversion*. Working paper.
- Donkers, B., Melenberg, B., & Van Soest, A. (2001). Estimating risk attitudes using lotteries: A large sample approach. *Journal of Risk and uncertainty*, 22(2), 165-195.
- Douglas, M., & Wildavsky, A. (1982). How can we know the risks we face? Why risk selection is a social process 1. *Risk analysis*, 2(2), 49-58.
- Edwards, W. (1992). *Utility theories: measurements and applications*. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
- Elenurm, T. (2012). Open space as a knowledge metaphor and a knowledge sharing intervention. *Knowledge Management Research & Practice*, 10(1), 55-63.
- Eysenck, S. B., & Eysenck, H. J. (1977). The place of impulsiveness in a dimensional system of personality description. *British journal of clinical psychology*, 16(1), 57-68.
- Franken, R. E. (1988). Sensation seeking, decision making styles, and preference for individual responsibility. *Personality and Individual Differences*, 9(1), 139-146.
- Guiso, L., & Paiella, M. (2004). *The role of risk aversion in predicting individual behaviors*. Draft
- Howard, P., Galarneau, T., Perez, J., & Shaw, D. (2005). Integrating Open Space Technology and Dynamic Facilitation. *Participatory Learning and Action*, 53(1), 68-73.
- Joffe H. (2003). Risk: From perception to social representation. *British journal of Social Psychology*, 42, 55-73.

- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory - An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47, 263-292.
- Kates, R. W., & Kaspersen, J. X. (1983). Comparative risk analysis of technological hazards (a review). *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 80(22), 7027-7038.
- Keyes, R. (1985). *Chancing it: Why we take risks*. Boston: Little, Brown.
- Lightfoot, E., Pappas, V. C., & Chait, J. (2003). Starting off right: Using open space technology to enable citizens to set the agenda for state disability planning. *Journal of Disability Policy Studies*, 14(1), 7-16.
- Lupton, D. (1999). *Risk and sociocultural theory: New directions and perspectives*. Cambridge University Press.
- Morin, R. A., & Suarez, A. F. (1983). Risk aversion revisited. *The journal of finance*, 38(4), 1201-1216.
- Moscovici, S. (1984). The phenomenon of social representations, in R. M. Farr and S. Moscovici (eds) *Social Representations*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Ng, T. W., Sorensen, K. L., & Eby, L. T. (2006). Locus of control at work: a meta-analysis. *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior*, 27(8), 1057-1087.
- O'Connor, D., & Cooper, M. (2005). Participatory Processes: Creating a "Market-Place of Ideas" with Open Space Technology. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Volume*, 10(1), 1-12.
- Owen, H. (1983). *Facilitating organization transformation*. Arlington, Va.
- Owen, H. (2008). *Open space technology: A user's guide*. Berrett-Koehler Publishers.
- Paton, D. (2003). Disaster preparedness: a social-cognitive perspective. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 12(3), 210-216.
- Patton, R., Chappelle, N., Fisher, U., McDowell-Burns, M., Pennington, M., Smith, S., & Vitek, M. (2016). Teaching general systems theory concepts through Open Space Technology: Reflections from practice. *Journal of Systemic Therapies*, 35(4), 1-10.
- Renn, O. (1998). Three decades of risk research: accomplishments and new challenges. *Journal of risk research*, 1(1), 49-71.
- Reynier, V., Vermeir, K., & Soule, B. (2014). Social representations of risks among winter sports participants: a focus on the influence of sports practice and style in the French Alps. *Sport in Society*, 17(6), 736-756.
- Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. *Psychological monographs: General and applied*, 80(1), 1.
- Rotter, J. B. (1992). *Cognates of personal control: Locus of control, self-efficacy, and explanatory style*. Comment.
- Schubert, R., Brown, M., Gysler, M., & Brachinger, H. W. (1999). Financial decision-making: are women really more risk-averse? *American Economic Review*, 89(2), 381-385.
- Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized self-efficacy scale. *Measures in health psychology: A user's portfolio. Causal and control beliefs*, 1(1), 35-37.
- Shoji, K., Bock, J., Cieslak, R., Zukowska, K., Luszczynska, A., & Benight, C. C. (2014). Cultivating secondary traumatic growth among healthcare workers: The role of social support and self-efficacy. *Journal of Clinical Psychology*, 70(9), 831-846.
- Sims, J. H., & Baumann, D. D. (1972). The tornado threat: Coping styles of the North and South. *Science*, 176(4042), 1386-1392.
- Slovic, P., & Weber, E. U. (2002). Perception of risk posed by extreme events. Paper presented at the conference *Risk Management strategies in an Uncertain World*, Palisades, New York, April 12-13.

- Strickland, B. R. (1989). Internal external control expectancies: From contingency to creativity. *American psychologist*, 44(1), 1
- Sung, J., & Hanna, S. D. (1996). Factors related to risk tolerance. *Financial Counseling and Planning*, 7.
- Üskül, A. K., & Oishi, S. (Eds.). (2018). *Socio-economic Environment and Human Psychology: Social, Ecological, and Cultural Perspectives*. Oxford University Press.
- Velasco, V., & Vecchio, L. (2012). La rappresentazione sociale del rischio: un'analisi quali-quantitativa delle sue dimensioni e della sua struttura. *Psicologia della salute*, 2, 59-82.
- Verges, P. (1992). L'evocation de l'argent: Une méthode pour la définition du noyau central d'une représentation. *Bulletin de psychologie*, XLV, 203-209.
- Zuckerman, M. (2014). *Sensation seeking (psychology revivals): beyond the optimal level of arousal*. Psychology Press.

ALLEGATO N. 1 IL CAMPIONE E GLI STRUMENTI DI INDAGINE

I partecipanti

Il campione tipologico stratificato (n=190) era basato sull'adozione di 2 variabili di stratificazione:

1. il *tipo di conoscenza posseduta dal rispondente* Permette di distinguere il sapere di senso comune dei cittadini da quello degli esperti che lavorano nell'ambito del rischio sismico;
2. *l'esperienza di sisma*, ossia l'aver vissuto o meno il sisma che nel 2012 ha interessato il territorio della città di Ferrara.

I maschi intervistati erano il 47,9% del campione, mentre le femmine il 52,1%.

La fascia d'età prevalente era quella relativa ai 25-34 anni (28,6%).

Il 20% dei partecipanti ha un diploma di scuola media superiore e il 64% ha un diploma di laurea.

Gli strumenti

Questionario per lo studio delle rappresentazioni sociali del rischio

Le associazioni libere sono state rilevate tramite un questionario appositamente costruito, in particolare, a ciascun partecipante veniva chiesto di verbalizzare le prime parole (da tre a cinque) che gli venivano in mente pensando alla parola "rischio". Le parole evocate sono state analizzate con il *software* EVOC (2005), un programma appositamente creato da Verges per lo studio delle rappresentazioni sociali, che consente di effettuare un'analisi lessicografica dei dati testuali. Sul *corpus* di parole è stata preventivamente condotta una pulizia del vocabolario, rendendo tutti i termini al singolare, trasformando tutti gli aggettivi e i verbi in sostantivi, accorpando i sinonimi.

Risk Orientation Questionnaire (Rohrmann, 2005)

Il questionario, di 12 item, riguarda la valutazione dell'orientamento generale dell'individuo nei confronti dell'assunzione di rischio e, nello specifico, presenta item relativi alla *risk attitude* in relazione ad una scala Likert a 5 livelli (0="per nulla d'accordo"; 1="poco d'accordo"; 2="né d'accordo, né in disaccordo"; 3="abbastanza d'accordo"; 4="molto d'accordo").

Gli item del questionario sono elencati di seguito:

1. Preferisci la certezza, non ti piace il rischio.
2. Sei cauto quando fai progetti e li metti in pratica.
3. Non ami le decisioni rischiose.
4. Se qualcosa ti attrae, la fai anche se non sei sicuro di poterla gestire
5. Segui il detto "senza rischio non c'è guadagno".
6. Tenti la fortuna anche quando sai che non hai molte possibilità di successo.
7. Nel tuo lavoro scegli sempre obiettivi facili, per poterli raggiungere senza difficoltà.
8. Preferisci non esprimere la tua opinione quando è contraria a quella della maggioranza.
9. Prendi sempre le tue decisioni con cura e attenzione.
10. Ti piacerebbe assumere un ruolo di maggiore responsabilità, nonostante il rischio di commettere errori.
11. Quando compi un'azione, immagina un esito negativo.
12. Il desiderio di successo ti spinge ad assumere rischi maggiori.

Scala del locus of control (Rotter, 1966)

Si tratta di una scala bidimensionale (*locus* interno / *locus* esterno) e composta da 8 item (4 per ciascuna dimensione). È stata sviluppata per misurare il LOC individuale e si riferisce principalmente al ruolo che hanno il caso, la fortuna/sfortuna o lo sforzo e l'impegno della persona negli eventi che caratterizzano la sua vita.

1. Ciò che mi accade dipende da me.
2. A volte sento di non riuscire a controllare il corso della mia vita.
3. Quando faccio dei progetti, sono quasi certo di poterli realizzare
4. Non sempre è saggio fare dei progetti troppo a lunga scadenza, perché molte cose dipendono comunque dalla buona o dalla cattiva sorte.
5. Per quanto mi riguarda, ottenere ciò che voglio ha poco a che fare con la fortuna.
6. Molte volte potremmo prendere decisioni facendo testa o croce con una moneta.
7. Spesso sento di avere poca influenza su ciò che mi accade.
8. Non credo assolutamente che il caso o la fortuna abbiano un ruolo importante nella mia vita.

General Self-Efficacy Scale (Schwarzer e Jerusalem, 1995).

Si tratta di una scala monodimensionale monotona affermativa, composta da 10 item. La scala mostra una forte correlazione con ottimismo e soddisfazione lavorativa e una relazione negativa con depressione, stress e ansia.

1. Se ci provo seriamente, riesco sempre a risolvere i problemi difficili
2. Se qualcuno mi contrasta, posso trovare il modo di ottenere ciò che voglio.
3. Per me è facile raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato
4. Sono sicuro di poter affrontare efficacemente eventi inattesi.
5. Grazie alle mie risorse, so come gestire gli imprevisti.
6. Se mi impegno, posso risolvere la maggior parte dei problemi.
7. Rimango calmo di fronte alle difficoltà perché ho fiducia nella mia capacità di affrontarle
8. Quando devo risolvere un problema, di solito trovo parecchie soluzioni.
9. Se sono nei guai, posso sempre pensare a una soluzione.
10. Non importa quello che mi può capitare, di solito sono in grado di gestirlo.

ALLEGATO N 2: ALTRI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE

Norcia, M., Rissotto, A., Coli, E. (2015). Georeferentiation and Social Sciences: an interdisciplinary way to detect vulnerability. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 8(10), 61-68. ISSN 1923-6654

Coli, E., Rissotto, A., Norcia, M. (2015). Natural Disaster Management-An Analysis of the Ferrara Risk Management Network. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 8(12), 95-104. ISSN 1923-6654.

Coli, E., Rissotto, A., Norcia, M. (2015). Earthquake Risk Management - An exploratory research in Ferrara City. In *OIDA International Journal of Sustainable Development*. Vol. 08, No. 10, pp. 61-68.

Rissotto, A., Coli, E., Norcia, M. (2015) Ruolo del sapere tecnico e del vissuto di catastrofe naturale nella rappresentazione sociale del rischio: primi risultati di una ricerca svolta nella provincia di Ferrara, *Atti della XII Annual Conference of the Italian Association of Cognitive Sciences (AISC)*. Genova (ITA) 10-12 December 2015. P.19, NeaScience. ISSN 2282-6009.

Coli, E., Rissotto, A., Norcia, M. (2015). La rappresentazione sociale del rischio naturale: una ricerca partecipata nel territorio ferrarese. In *RemTech 2015*, Ferrara, 21-23 settembre 2015.

Rissotto, A. Coli, E., Norcia, M. (2015) *A.R. 2.3 - Analisi e definizione di strumenti partecipativi di risk assessment e risk management: 1 SAL*. Roma: Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione.

Rissotto, A. Coli, E., Norcia, M. (2015) *A.R. 2.3 - Analisi e definizione di strumenti partecipativi di risk assessment e risk management: 2 SAL*. Roma: Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione.

Rissotto, A. Coli, E., Norcia, M. (2016) *A.R. 2.3 - Analisi e definizione di strumenti partecipativi di risk assessment e risk management: 3 SAL*. Roma: Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione.

Rissotto, A. Coli, E., Norcia, M. (2016) *A.R. 2.3 - Analisi e definizione di strumenti partecipativi di risk assessment e risk management: 4 SAL*. Roma: Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione.

Rissotto, A. Coli, E., Norcia, M. (2016) *A.R. 2.3 - Analisi e definizione di strumenti partecipativi di risk assessment e risk management: 5 SAL*. Roma: Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione.

Rissotto, A. Coli, E., Norcia, M. (2016) *A.R. 2.3 - Analisi e definizione di strumenti partecipativi di risk assessment e risk management: 6 SAL*. Roma: Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione.

Rissotto, A. Coli, E., Norcia, M. (2017) *A.R. 2.3 - Analisi e definizione di strumenti partecipativi di risk assessment e risk management: 7 SAL*. Roma: Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione.

Rissotto, A. Coli, E., Norcia, M. (2017) *A.R. 2.3 - Analisi e definizione di strumenti partecipativi di risk assessment e risk management: 8 SAL*. Roma: Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione.

Rissotto, A., Coli, E. e Norcia, M. (2015). *La rappresentazione sociale del rischio naturale: una ricerca partecipata nel territorio ferrarese*. RemTech 2015, Ferrara, 21-23 settembre.

CLARA - Cloud plAtform and smart underground imaging for natural Risk Assessment

Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - CNR

La rete di gestione del rischio a Ferrara comprende 20 attori con funzioni decisionali, di coordinamento e operative. La rete è poco coesa e sfrutta poco il suo potenziale relazionale, ma è funzionale nella gestione dell'emergenza. Tra i nodi più connessi il Prefetto, la Protezione Civile, il 118 e i Vigili del Fuoco. Il nodo centrale della rete è la popolazione.

Quali processi, strumenti e attori caratterizzano le reti di valutazione e gestione del rischio sismico?

Come? Ricerca d'archivio e interviste a testimoni privilegiati

Il progresso scientifico e tecnologico e l'adozione di un approccio interdisciplinare hanno influenzato l'organizzazione e il funzionamento della rete di *risk assessment*. Questa è composta da attori istituzionali, maggiormente coinvolti nella produzione normativa, liberi professionisti, incaricati dei rilievi, ed Enti Pubblici di Ricerca, Università e Protezione Civile, che innovano strumenti e metodologie impiegate.

Come costruire una rappresentazione integrata della pericolosità sismica e della vulnerabilità della popolazione?

Abbinare in un'unica mappa georeferenziata caratteristiche di popolazione e di pericolosità sismica fornisce un'informazione rilevante per la stima del rischio, collegando *pericolosità ed esposizione*.

La mappa georiferita può contribuire ad una migliore definizione della fase di *intervento*, promuovendo l'efficacia delle strategie di soccorso o delle campagne di comunicazione.

Le **rappresentazioni sociali** sono componenti essenziali della cultura in cui l'individuo vive, sono vere e proprie teorie, utili per attribuire un senso all'inatteso, scoprire, organizzare e comprendere la realtà.

Come si rappresentano il rischio naturale i ferraresi? La rappresentazione dei tecnici è come quella dei cittadini? L'esperienza di terremoto incide sulla rappresentazione?

Come? Questionario telefonico rivolto a **190** persone. Di queste, **52%** sono donne, il **63%** ha una laurea. Il **43%** ha meno di 35 anni, il **32%** ha fra 35 e 54 anni, il **25%** ha oltre 54 anni. Il **50%** ha vissuto il terremoto del 2012. Il **50%** è un esperto del settore.

«Quali sono le prime cinque parole che ti vengono in mente pensando al rischio?»

I ferraresi associano il rischio naturale soprattutto al pericolo, in particolare a quello del terremoto, ad emozioni e comportamenti.

L'emozione prevalente è la paura; i comportamenti riguardano soprattutto la prevenzione.

Complessivamente la rappresentazione ha una polarità negativa (Indice di polarità = **-0,13**).

Il possesso di una conoscenza tecnica incide sulla rappresentazione del rischio: nelle rappresentazioni dei tecnici compaiono elementi legati alla specificità del ruolo.

La loro rappresentazione è meno negativa di quella dei cittadini (Indice di polarità = **-0,04**, $P < .007$).

L'effetto dell'esperienza di terremoto sulla rappresentazione è più sfumato perché gli eventi traumatici collettivi entrano rapidamente e stabilmente a far parte del vissuto di una comunità, connotandone la rappresentazione di tutti i membri.

Chi ha vissuto il terremoto ha una rappresentazione meno negativa del rischio naturale (Indice di polarità = **-0,03**, $P < .005$).

E il futuro?

Rischio & Fiducia & Norme
Formazione partecipata e focus group
Attaccamento, *self-efficacy*,
sense of control

Desideriamo ringraziare tutti i cittadini e i tecnici che hanno reso possibile la realizzazione di questa ricerca. In particolare ringraziamo Lorella Dall'Olio, Roberto Riccelli, Luca Martelli, Gabriele Cresi, Caterina Malucelli, Marco Vanini.

Evaluation Research Group
Antonella Rissotto
Elisa Coli
Maurizio Norcia

